

CONIGTI

5th International Congress of
Management, Technology and Innovation

September 30 to October 4, 2019 | Erechim, RS, Brazil

MODULAÇÃO SPWM DE DOIS NÍVEIS PARA CONVERSORES CC-CA MONOFÁSICO HALF BRIDGE E FULL BRIDGE

Cristiano Facco
Fabício Hoff Dupont
Gleyson Luiz Piazza

Unochapecó – Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Câmpus de Chapecó. Rua Servidão Anjo Guarda, 295-D, Efapi, Chapecó - SC.

facco_2010@unochapeco.edu.br, fhd@ieee.org, gleyson@unochapeco.edu.br.

Resumo: O objetivo deste trabalho é a elaboração e implementação da modulação senoidal de dois níveis, utilizando microcontrolador, aplicada em conversores CC-CA monofásico Half Bridge e Full Bridge. Esta técnica possibilita regular a tensão na saída aplicada nos terminais da carga. Em inúmeras aplicações de conversores CC-CA é necessário ajustar a tensão aplicada para diferentes tipos de cargas, como por exemplo em aplicações onde baterias são as fontes de energia, tanto pela variação da tensão quanto pelas suas impedâncias intrínsecas que alteram a dinâmica do sistema. A modulação por largura de pulsos senoidal consiste em comparar uma onda moduladora senoidal de referência com uma portadora de alta frequência, a qual transporta a informação da frequência de chaveamento. A modulação SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) é largamente utilizada devido a sua simplicidade na regulação da tensão eficaz de saída, através do índice de modulação. O índice de modulação se caracteriza pela relação entre os sinais de tensão da moduladora e portadora e este por sua vez, implica na obtenção de diferentes valores da tensão instantânea de saída. Com intuito de colaborar os estudos teóricos implementou-se em um microcontrolador PIC a modulação $2N$, aplicando os sinais gerados nas topologias dos conversores Half-Bridge e Full Bridge. Através dos dados experimentais, demonstra-se as características intrínsecas do software desenvolvido para a geração da modulação.

Palavras chave: Conversor CC-CA, Modulação dois níveis, PWM, SPWM, Sinusoidal Pulse Width Modulation.

1. INTRODUÇÃO

Na implementação de conversores CC-CA de tensão deseja-se regular ou controlar a tensão aplicada a carga. A característica de regulação de tensão aplica-se, por exemplo, para cargas críticas e para controlar a velocidade de máquinas alternadas rotativas.

A topologia construtiva do conversor *Half Bridge* (Fig. 1) é também conhecida na literatura como Inversor Meia Ponte. Existem algumas limitações quanto a sua aplicação, por isso é empregado para pequenas potências.

Figura 1. Topologia *Half Bridge* do conversor CC-CA. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Uma das limitações do *Half Bridge* é que na saída a tensão de pico a pico será no máximo a tensão de barramento CC. Outra limitação é que o barramento de entrada necessita uma fonte com ponto médio, o que não é muito usual,

sendo que para contornar essa característica, utiliza-se um divisor capacitivo resistivo. Ressalta-se que os capacitores devem ter valores elevados de capacitâncias para se ter estabilidade de operação (BOSE, 2001).

A topologia do conversor *Full Bridge* (Fig. 2) é também conhecida na literatura como Inversor de Ponte Completa, sendo largamente utilizada no setor industrial.

Figura 2. Topologia *Full Bridge* do conversor CC-CA. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Uma característica de destaque na utilização da modulação proposta é que há uma redução do fator de distorção e das componentes harmônicas de mais baixa ordem da tensão geradas nos conversores CC-CA, diferentemente do que ocorre quando se aplica a modulação PWM linear. (MARTINS, 2014)

2. MODULAÇÃO - SPWM

Nesta seção apresentam-se os conceitos relativos às modulações dois níveis (2N), para isto são utilizadas duas formas de onda, uma conhecida por moduladora e a outra por portadora. A moduladora, ou seja, o sinal modulante é de baixa frequência e do tipo senoidal, enquanto o sinal da portadora é de alta frequência, podendo ser do tipo triangular ou dente de serra. Cabe destacar que $f_m = \frac{1}{T_m}$ e $f_p = \frac{1}{T_p}$ representam as frequências dos sinais da moduladora e portadora, respectivamente.

A primeira característica fundamental na modulação senoidal é a definição do índice de modulação (M), que é a relação entre a amplitude máxima da forma de onda senoidal moduladora (v_m) e a amplitude máxima da forma de onda da portadora triangular (v_p), conforme destacado na Eq. 1.

$$M = \frac{V_m}{V_p} \quad (1)$$

Ressalta-se que o índice M excursiona-se entre 0 e 1. Para $M \leq 1$, a tensão eficaz de saída tem característica linear com o índice de modulação, conforme a Eq. 2.

$$V_{opk} = M.E \quad (2)$$

A partir da Eq. 3, considera-se quanto maior o valor de m_f (número de ciclos por período), mais distante a relação entre os sinais da portadora e moduladora. Ou seja, isso facilita a atenuação de harmônicos do estágio de saída dos conversores CC-CA, pois proporciona o deslocamento das componentes harmônicas do sinal da portadora da fundamental. Cabe ressaltar que há limitações em relação à frequência da portadora, uma vez que este parâmetro se aplica aos interruptores que têm restrições intrínsecas quanto a máxima frequência de operação.

Importante destacar também, que a frequência da moduladora (f_m) é o que define a frequência fundamental na tensão de saída dos conversores CC-CA. Ambas as formas de ondas são sincronizadas e a relação entre as duas resulta na definição do m_f , denominado como razão da frequência de modulação, representada pela Eq. 3.

$$m_f = \frac{f_p}{f} \quad (3)$$

O circuito da modulação de dois níveis (também conhecida como SPWM bipolar), representado de forma simplificada na Fig. 3, consiste na comparação de duas formas de onda. Na Fig. 4 apresentam-se os sinais de comparação e os pulsos gerados a partir desta operação (Gate S1 e Gate S2).

Figura 3. Circuito de modulação 2N. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Figura 4. Modulação 2N. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Quando o valor instantâneo do sinal modulador (v_m) for maior que a do sinal da portadora (v_p), a condição para o comparador torna-se verdadeira. Caso contrário, quando o sinal da portadora estiver com sua amplitude maior que o da moduladora, observa-se nível lógico baixo no *Gate S1*. Na saída do comparador têm-se os níveis lógicos utilizados para o chaveamento dos Semicondutores.

Para o chaveamento das chaves semicondutoras dos conversores *Half* e *Full Bridge*, representados nas Fig. 1 e 2 através de S1, S2, S3 e S4, utiliza-se a modulação dois níveis conforme apresentada. Na topologia *Full Bridge* o sinal *Gate S1* é aplicado simultaneamente nas chaves S1 e S4, e o *Gate S2* nas chaves S2 e S3.

Nesta aplicação utiliza-se um tempo de atraso entre os chaveamentos, devido as chaves semicondutoras terem um tempo de subida (*rise time*) e um tempo de descida (*fall time*), o que gera algumas limitações relacionadas à frequência máxima de operação. Utiliza-se o tempo morto para evitar que os interruptores de um mesmo braço sejam acionados simultaneamente.

- Característica da modulação 2N para o conversor CC-CA *Half Bridge*

Considerando o conversor CC-CA *Half Bridge* (Fig. 1) e utilizando a modulação dois níveis têm-se as Eq. 4 e 5 representando os níveis de tensão na saída do conversor.

$$v_o = +\frac{E}{2} \text{ para } v_m > v_p \quad (4)$$

$$v_o = -\frac{E}{2} \text{ para } v_m < v_p \quad (5)$$

- Característica da modulação 2N para o conversor CC-CA *Full Bridge*

A partir do conversor CC-CA *Full Bridge*, indicado na Fig. 2, e empregando a modulação dois níveis apresentam-se nas Eq. 6 e 7, os níveis de tensões na saída do conversor referente ao estágio de potência.

$$v_o = +E \text{ para } v_m > v_p \quad (6)$$

$$v_o = -E \text{ para } v_m < v_p \quad (7)$$

3. IMPLEMENTAÇÃO DA MODULAÇÃO SPWM

Neste trabalho utiliza-se um microcontrolador para a geração da modulação de dois níveis, dedicado ao chaveamento dos semicondutores. A utilização de microcontroladores é muito útil por ter uma arquitetura praticamente autossustentável para o seu funcionamento, ou seja, memória, oscilador, conversores A/D e D/A, *gate driver*, e muitos outros módulos integrados como: PWM, PWM complementar, *timers*, *Flip-Flops* e *Latches* ajustáveis via *software*. (MikroElektronika, 2000).

A geração da modulação de dois níveis com o microcontrolador pode ser feita de inúmeras formas, uma delas é utilizar um microcontrolador que contenha módulos específicos de PWM complementar, o que facilita a aplicação. Entretanto, utiliza-se o microcontrolador PIC16F877A que por não contém o módulo de PWM complementar, realiza-se a geração da modulação via *software* a partir do *timer 0*.

Para o ajuste do ciclo de trabalho utiliza-se como referência um sinal senoidal de 60Hz com *offset* para excursionar o sinal de 0 a 5V, que é lido pelo conversor analógico digital do microcontrolador. Com a geração personalizada da modulação via *software*, gera-se um tempo de atraso entre cada chaveamento, conhecido na literatura como tempo morto.

O sinal modulador senoidal de referência é o que define a variação da razão cíclica do conversor, desta forma, o índice de modulação é feito através do ajuste do sinal de referência senoidal.

Exemplificando a configuração final do *overflow* com o *timer 0*, na Eq.8 está o cálculo utilizado para essa definição, sendo configurado o *prescale* 2:1, TMR0 = 156 e o ciclo de trabalho: $T = 0,25 \mu s$ devido ao cristal utilizado ser de $16MHz$. O *overflow* calculado na Eq. 8 obtém uma frequência de modulação de $12,7 kHz$.

$$Overflow = prescale.T.(TMRO + 1) = 78,5 \mu s \quad (8)$$

3.1 Resultados Experimentais

No projeto da placa de comando foi utilizado um microcontrolador PIC16F877A, sendo o recurso que estava disponível em laboratório. Na Fig. 5 estão apresentados o layout final e o protótipo da PCB de comando.

Figura 5. PCB de comando. Fonte: Elaborada pelo autor.

Para validar o código desenvolvido foram testados em bancada os pulsos da modulação e o tempo morto intrínseco entre os sinais complementares que é de $0,25 \mu\text{s}$, ou seja, um ciclo de trabalho do microcontrolador. O funcionamento do tempo morto assegura um intervalo para conseguir desabilitar o pulso que estiver em nível lógico alto e em sequência habilitar o pulso complementar. Desta forma, evita-se que os semicondutores do mesmo braço sejam habilitados de forma simultânea, o que possam acarretar um curto circuito.

Na Fig. 6 estão os sinais de PWMs complementares no intervalo de tempo onde o índice de modulação é $M=0$; usa-se este baixo índice de modulação para verificar o comportamento dos PWMs. Idealmente, o PWM do canal 1 deveria estar com o nível lógico baixo em todos os períodos amostrados, mas não ocorre essa situação, pois configurou-se um atraso fixo de $8.4 \mu\text{s}$ para compor o tempo morto.

Figura 6. PWM complementar com índice de modulação $M=0$. Fonte: Elaborada pelo autor.

Na mesma analogia, verifica-se o comportamento dos PWMs complementares entre si, com um índice de modulação $M=1$. Na Fig. 7 percebe-se nitidamente o tempo de um ciclo de máquina para conseguir alternar os sinais dos PWMs complementares, e que primeiro o sinal que estiver em nível lógico alto é configurado em nível lógico baixo para posterior no seu complementar ser configurado em nível lógico alto.

Figura 7. PWM complementar com índice de modulação $M=1$. Fonte: Elaborada pelo autor.

Para o acionamento das chaves semicondutoras prevê-se a utilização de dois optoacopladores 4N25 na placa de controle, a fim de isolar o circuito de comando e de potência. Utiliza-se ainda, um driver dedicado (IRF2112) para o acionamento dos interruptores de potência.

O microcontrolador PIC utiliza níveis lógicos de 0 a 5V, sendo que para o driver IR2112 até 6V é interpretado como nível lógico baixo, e para valores acima de 9.5V até a tensão máxima de alimentação do CI como níveis lógicos altos.

Os optoacopladores são constituídos no mesmo encapsulamento por um fotodiodo e um fototransistor. O fototransistor é interligado na configuração de coletor comum e está longe da definição de um interruptor ideal. Desta forma, na Fig. 8 observam-se as características dos sinais de comandos do microcontrolador PIC e os obtidos na saída dos optoacopladores.

Figura 8. Sinais de comandos da modulação 2N. Fonte: Elaborada pelo autor.

Os sinais de comando na saída dos optoacopladores têm uma característica exponencial devido à recuperação reversa, que está relacionada a dinâmica das capacitâncias contidas na região de depleção formada pelos elétrons e lacunas.

4. CONCLUSÃO

Demonstrou-se a simplicidade da geração da modulação por largura de pulsos de dois níveis, sendo que se consegue com essa modulação aplicar-se para as duas topologias de conversores *Half* e *Full Bridge*. Apresentou-se as limitações encontradas de software na geração dos sinais PWM complementares. O tempo gasto em verificações em *software* é contornado como tempo morto, sendo que o tempo morto é imprescindível para aplicações em que a carga tenha características indutivas. Com a Fig. 8 conseguiu-se comprovar o funcionamento da modulação SPWM, e nela está comparada a integridade dos sinais na saída do microcontrolador PIC e dos optoacopladores. Em aplicações que se utiliza o driver IRF2112 para acionar os “braços” de semicondutores como nos conversores CC-CA, e tendo os sinais de comando semelhantes aos dos sinais na saída dos optoacopladores, poderá ser ocasionando pequenos atrasos devido o driver interpretar sinal lógico alto a partir de 9,5V.

5. REFERÊNCIA

- BARBI, I, 2014. Projeto de fontes chaveadas. 3. ed. Florianópolis: UFSC.
BOSE, B. K., 2001. Modern power electronics and AC drives. 1 ed.. ed. [S.l.]: Prentice Hall. ISBN 0130167436.
MARTINS, D. C.; BARBI, I., 2011. Introdução ao estudo de conversores CC-CA. 3. ed. Florianópolis: UFSC. 490 p.
MIKROELEKTRONIKA, 2000. PIC Microcontrollers Programming in C. Jul. 2019
<<https://www.mikroe.com/ebooks/pic-microcontrollers-programming-in-c/introduction-to-the-world-of-microcontrollers>>.

6. NOTA DE RESPONSABILIDADE

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste artigo.